

Merancang Strategi Pembelajaran Sejarah Yang Adaptif Sesuai Standar Kompetensi Abad 21

Yunarti Sulistia

Email: 1910111120007@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pentingnya merancang strategi pembelajaran yang adaptif sesuai standar kompetensi sekarang ini, yaitu standar kompetensi abad 21. Strategi pembelajaran perlu dirumuskan/dirancang dengan ideal, karena strategi pembelajaran sejarah yang tidak sesuai akan mempersulit mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki keterkaitan dengan strategi pembelajaran sejarah. Tanpa perencanaan pembelajaran sejarah, guru tidak bisa menentukan strategi pembelajaran sejarah. Istilah model, metode dan pendekatan erat kaitannya dengan strategi pembelajaran sejarah. Pembelajaran abad 21 memiliki ciri khas (karakteristik), yaitu PPK/Pendidikan Penguatan Karakter, literasi yang luas, kompetensi 4C (*Critical Thinking, Collaborative, Creativity, Communicative*), dan HOTS/*High Order Thinking Skill*. Pembelajaran sejarah yang diberikan tentunya harus adaptif sesuai perkembangan zaman dalam memenuhi standar kompetensi abad 21, terutama untuk menggunakan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekarang ini teknologi berperan sebagai penyedia layanan pendidikan, sekaligus menunjang kegiatan belajar/mengajar di kelas.

PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan dan menjadi hal yang penting, karena di dalamnya terdapat proses interaksi antara guru sebagai yang mengajar dan siswa sebagai yang dididik. Pembelajaran akan efektif apabila telah mencapai tujuan dimana peserta didik dapat mengasah keterampilan berpikir dan memperoleh sejumlah pengetahuan yang berguna untuknya (Susanto, Irmawati, Akmal, & Abbas, 2021: 73). Pembelajaran sejarah berkenaan dengan proses mentransfer ide sekaligus proses mendewasakan peserta didik untuk memahami identitas atau jati diri, membentuk pribadi yang nasionalisme, patriotisme, gigih maupun menggalang persatuan melalui narasi sejarah. Disinilah peran penting bagi guru untuk memahami tentang tujuan, isi (materi), karakteristik dan sasaran pembelajaran.

Strategi pembelajaran ialah rangkaian rencana yang meliputi pengaturan cara, baik dalam penyampaian materi ajar, memaksimalkan kemampuan peserta didik, menggunakan sumber daya yang tersedia, dan pengaturan materi ajar, serta evaluasi belajar yang disusun intruksional (Susanto, 2014: 97). Jadi, strategi pembelajaran tersebut berupa kegiatan yang ditunjuk secara khusus oleh guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan akan mempengaruhi proses pembelajaran sejarah dan semua pelaksanaan strategi tersebut dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya. Strategi pembelajaran sejarah yang tidak sesuai akan membuat peserta didik sulit untuk menangkap materi pembelajaran sejarah yang diberikan guru atau pendidik, sehingga proses atau kegiatan pembelajaran sejarah di kelas tidak akan berjalan dengan baik dan optimal, serta tujuan pembelajaran yang diharapkan akan sulit dicapai.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran adalah pembelajaran yang dimulai dari perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang saling terhubung satu sama lain. Paradigma pembelajaran sejarah di abad 21 menekankan pada kompetensi peserta didik untuk mencari data/informasi dimanapun, berpikir kritis, analisis, kreatif, inovatif, dan imajinatif, serta kemampuan untuk merumuskan maupun berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Teori konstruktivistik cocok digunakan dalam pembelajaran, karena guru dapat merancang secara mandiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan beracuan pada kurikulum 2013. “Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan” (Ananda, 2019: 14). Perencanaan tersebut menjadi dasar/pijakan untuk merancang, mendesain atau membuat strategi pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan. Jadi, perencanaan pembelajaran sejarah memuat susunan kegiatan yang menyampaikan materi sejarah. Perencanaan pembelajaran memiliki keterkaitan dengan strategi pembelajaran sejarah. Tanpa perencanaan pembelajaran sejarah, guru tidak bisa menentukan strategi pembelajaran sejarah sekaligus bentuk pelaksanaan dari rencana pembelajaran sejarah.

Ada beberapa istilah yang erat kaitannya dengan strategi pembelajaran sejarah, yaitu model, metode dan pendekatan. Pendekatan pembelajaran ialah sudut pandang (titik tolak) terhadap terjadinya suatu proses pembelajaran yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu berpusat pada peserta didik/siswa (*student centered*), dan guru/pendidik (*teacher centered*). Keterkaitannya ialah pendekatan pembelajaran sejarah ini selanjutnya akan diturunkan menjadi strategi pembelajaran sejarah. Strategi pembelajaran sejarah memuat eksposisi pembelajaran kelompok atau individu dan bentuknya masih konseptual sehingga perlu dihubungkan dengan berbagai metode pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran sejarah adalah langkah atau cara untuk mempraktikkan strategi tersebut telah dalam kegiatan nyata, misalnya melalui metode ceramah, diskusi, simulasi, dan lain sebagainya. Keterkaitan model pembelajaran sejarah ialah gaya yang dipakai dalam kegiatan

pembelajaran sebagai bentuk implementasi metode pembelajaran sejarah, Misalnya model berpikir induktif, penemuan konsep, induktif kata bergambar, latihan penelitian, Mnemonik, Sinetik dan Advence Organizer yang termasuk dalam kelompok model pemrosesan informasi.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Menurut Daryanto dan Syaiful Karim (2017: 1), Perkembangan abad 21 terlihat dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di tiap bidang kehidupan. Maknanya, abad 21 adalah abad dimana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Kurikulum 2013 sekarang ini turut adaptif dengan perkembangan zaman, terutama dalam memenuhi standar kompetensi abad 21.

Pembelajaran abad 21 memiliki ciri khas (karakteristik), yaitu (1) PPK/Penguatan Pendidikan Karakter. Pembelajaran sejarah ialah memahami peristiwa masa lampau beserta maknanya untuk kehidupan kini dan yang akan datang, serta mempelajari tentang keteguhan/kegigihan, semangat juang, patriotisme dan nasionalisme. Mempelajari sejarah berarti menghidupkan nilai-nilai tersebut dan merupakan upaya membentuk karakter bangsa. (2) Literasi yang luas, dimana untuk memperoleh sumber informasi seputar sejarah bisa dari buku (cetak atau *e-book*), internet, artikel, video pembelajaran maupun film dokumenter. (3) Merangsang tumbuhnya kompetensi 4C (*Critical Thinking, Collaborative, Creativity, Communicative*). Peserta didik dalam pembelajaran sejarah mampu berpikir kritis, mampu bekerjasama, kreatif, dan mampu mengkomunikasikan dengan mengajukan pertanyaan atau berdiskusi baik kepada guru, peserta didik lain dalam kelompok ataupun perorangan yang berhubungan dengan materi pembelajaran sejarah. Sebagaimana dikemukakan oleh Anis, Putro, Susanto, & Hastuti (2020: 7896) disisi lain, pembelajaran sejarah menekankan terhadap fakta, mensistesis, menafsirkan, merefleksikan dan mengaitkan peristiwa terkini dengan masa lalu. (4) *HOTS/High Order Thinking Skill* adalah kemampuan menggunakan atau menghubungkan pembelajaran sejarah ke dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah memberikan penanaman nilai-nilai luhur atau moral, memberikan identitas yang membuat individu akan semakin memahmi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga rasa nasionalisme, patriotisme, dan keinginan memajukan bangsa yang akan tercermin di setiap tindakan yang dilakukan. Pembelajaran sejarah yang diberikan tentunya harus adaptif sesuai perkembangan zaman.

Di era pandemi Covid-19 ini, teknologi berperan sebagai penyedia layanan pendidikan. Penggunaan teknologi di era sekarang ini membantu menghentikan penyebaran virus, karena kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di tempat masing-masing sehingga aktivitas tetap berjalan. Teknologi membantu guru maupun pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan sehingga guru atau pendidik dapat menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Bahkan nyatanya dalam praktiknya, peserta didik

sekarang ini lebih tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi daripada sekedar mendengar penjelasan dari guru.

“Dalam dunia pendidikan guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran” (Prawitasari, 2015: 146). “Semakin signifikannya keberadaan guru melaksanakan peran dan tugasnya semakin terjamin terciptanya kehandalan dan terbinanya kesiapan seseorang” (Susanto, 2020: 42). Maksudnya, guru berperan penting dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Bahkan nyatanya dalam praktiknya, peserta didik sekarang ini lebih tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi daripada sekedar mendengar penjelasan dari guru. Guru dapat menggunakan teknologi untuk menunjang kegiatan pembelajaran, misalnya materi yang dipaparkan dan contoh dapat disampaikan melalui PPT yang memuat gambar/foto, video maupun film akan mempermudah dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru. Guru maupun peserta didik dapat memperoleh materi pelajaran dari berbagai sumber dari internet, video pembelajaran, maupun film.

Teknologi menjadi sarana penting dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat menyampaikan materinya kepada peserta didiknya, peserta didik dapat menerima materi pembelajaran dari guru, peserta didik dapat terlibat diskusi atau pertukaran materi pembelajaran antarsiswa, dan lain sebagainya. Guru juga harus kreatif dan inovatif dalam menggunakan teknologi dan media pembelajaran secara optimal dan efisien agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, efektif, menarik, dan menyenangkan (tidak membosankan) sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai. “Selain itu, sekolah melakukan monitoring kepada guru untuk melihat sejauhmana guru menerapkan penilaian yang sesuai dengan kurikulum 2013” (Effendi, Prawitasari, & Susanto, 2021: 25).

SIMPULAN

Strategi pembelajaran tersebut berupa kegiatan yang ditunjuk secara khusus oleh guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penting sekali untuk membuat/merancang strategi pembelajaran sejarah, karena jika tidak sesuai akan membuat peserta didik sulit untuk menangkap materi pembelajaran sejarah yang diberikan guru atau pendidik, sehingga proses atau kegiatan pembelajaran sejarah di kelas tidak akan berjalan dengan baik dan optimal, serta tujuan pembelajaran yang diharapkan akan sulit dicapai. Ada beberapa istilah yang erat kaitannya dengan strategi pembelajaran sejarah, yaitu model, metode dan pendekatan. Keterkaitannya ialah pendekatan pembelajaran diturunkan menjadi strategi pembelajaran sejarah, lalu dihubungkan dengan berbagai metode pembelajaran untuk mempraktikkannya dalam kegiatan nyata, kemudian model pembelajaran ialah bentuk implementasi metode pembelajaran sejarah.

Pembelajaran sejarah yang diberikan tentunya harus adaptif sesuai perkembangan zaman. Pembelajaran abad 21 memiliki ciri khas (karakteristik), yaitu PPK/Pendidikan Penguatan Karakter, literasi yang luas, kompetensi 4C (*Critical Thinking, Collaborative, Creativity, Communicative*), dan HOTS/*High Order Thinking Skill*. Di era pandemi Covid-

19 ini, teknologi berperan sebagai penyedia layanan pendidikan. Teknologi membantu guru maupun pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan sehingga guru atau pendidik dapat menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Sehingga, walaupun ada pandemi Covid-19 pendidikan masih dapat berlangsung dengan memanfaatkan teknologi.

REFERENSI

- Ananda, Rusydi. (2019). *Perencanaan Pembelajaran*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPI).
- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Daryanto, dan Syaiful Karim. (2017). *Pembelajaran Abad 21*. Yogyakarta: Penerit Gava Media.
- Effendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah: Isu, Gagasan Dan Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).